

**Совершенствование технологии получения энергосберегающей
строительной керамики из местного сырья.**

Erdashev Tayir Farxad ulh

Каракалпакский государственный университет имени Бердака. Студентка 3
курса строительного факультета

Научный руководитель: **Торбек Узаков**

Аннотация: В данной статье говорится об энергоэффективности, энергосберегающих изоляционных материалах, современных строительных материалах и их рациональном использовании, совершенствовании технологии получения энергосберегающей строительной керамики из местного сырья.

Ключевые слова: энергоэффективность, энергоресурсы, изоляционный материал, теплоизолятор, прозрачные конструкции, энергосберегающие материалы.

Энергоэффективность означает рациональное использование энергии. Потенциал энергосбережения очень важен для всего мира и Каракалпакстана в частности.

Около 40% потребляемой в мире энергии используется в зданиях. Они являются основными потребителями энергии и основными источниками выбросов парниковых газов. 2/3 этой энергии тратится на отопление и очистку воздуха, а современные технологии позволяют существенно снизить этот показатель.

<http://innconferences.iblogger.org/>

Современные тенденции и перспективы строительства и реконструкции зданий связаны, прежде всего, с рациональным подходом к использованию энергоресурсов, комфортным микроклиматом помещений и снижением воздействия на окружающую среду.

Основным результатом повышения требований к теплозащите ограждающих конструкций стал переход к многослойным конструктивным решениям. Они позволяют добиться высокого сопротивления теплопередаче без увеличения толщины окружающих конструкций за счет воздействия эффективных утеплителей.

В строительстве использованы различные теплоизоляционные материалы и конструкции, энергосберегающие фасадные системы, технологии монолитного домостроения и энергосберегающие прозрачные конструкции.

Самый эффективный теплоизолятор в строительстве – воздух. Основным отличием теплосберегающих свойств строительных материалов является соотношение объема воздушных пространств к объему каркасного каркаса, образующего эти отверстия. При этом наблюдается характерная связь между теплопроводностью материала, его удельным весом и его прочностными свойствами. Кроме того, воздух может быть самостоятельным слоем утеплителя в многослойных стенах.

Материалы со значительными теплозащитными свойствами являются приоритетом на строительном рынке.

Теплоэффективный строительный блок из кремниевого гранита изготовлен из строительного материала, обладающего высокими энергосберегающими качествами и долговечностью. Этот блок представляет собой слоеный пирог, в котором первый слой отвечает за несущую способность стены, следующий

<http://innconferences.iblogger.org/>

– эффективный утеплитель, следующий слой – опорный и выполняет одновременно несколько функций:

- хорошо работает для изоляции;
- соответствует несущей способности стены;
- служит основой для наружного отделочного слоя.

— И последний слой — различные декоративные покрытия.

Теплоэффективный строительный блок. Снижение расхода топливно-энергетических ресурсов особенно важно при использовании кирпичных зданий. Проведенные эксперименты позволили разработать основные направления достижения высокого уровня качества теплозащиты без увеличения толщины наружных кирпичных стен. Мировая строительная практика показывает, что возведение наружных стен из облицовочного кирпича и крупноформатных керамических блоков является наиболее передовым техническим и энергосберегающим решением. Это обеспечивает высокие показатели прочности и устойчивости зданий, а также высокий уровень сохранения тепла. При этом создаются не только оптимальные температурно-влажностный и гигиенический условия внутри зданий, но и режим воздухообмена внутри стен. Качественные показатели пористого кирпича связаны с его структурой с множеством микроскопических воздушных пространств, которые обеспечивают кирпичу отличные теплоизоляционные свойства.

В качестве теплоизоляторов в дизайнерских решениях фасадов чаще всего используются:

- минераловатные теплоизоляционные плиты;
- экструдированный пенополиэтилен;

<http://innocoferences.iblogger.org/>

- теплоизоляционные плиты из базальтовых пород;
- плиты (блоки) пеностекла и т.п.

Потери тепла через окна достигают до 50% общих потерь тепла через ограждающие конструкции. Поэтому важнейшей задачей энергосбережения в зданиях является улучшение теплозащитных свойств прозрачных закрытых конструкций, в первую очередь окон.

Современная промышленность строительных материалов выпускает разнообразные энергосберегающие стекла: Энергосберегающее стекло имеет ряд преимуществ:

- отражает длинноволновые тепловые лучи к своему излучателю (зимой в квартиру с отопительными приборами, а летом на улицу с нагретыми солнцем камнями, асфальтом и т.п.), что снижает затраты. отопление зимой и кондиционирование летом;
- обладает высокой теплоизоляционной способностью;
- снижает возможность образования конденсата на стекле, поскольку температура на поверхности стеклопакета выше, чем на поверхности обычного стекла;
- предотвращает потускнение напольных покрытий и предметов интерьера.

Эксплуатационная энергоэффективность зданий определяется, прежде всего, их тепловой и энергетической эффективностью, которая, в свою очередь, зависит от теплозащитных свойств прозрачных частей внешней оболочки здания.

Повышение энергоэффективности зданий возможно только за счет использования комплексных архитектурно-строительных решений.

<http://innconferences.iblogger.org/>

Проектный потенциал энергосбережения в зданиях и сооружениях во многом зависит от опыта и квалификации авторов проекта, реальный потенциал зависит от качества строительных работ и правильности проектных решений на стадии строительства.

Рынок энергоэффективных строительных материалов очень широк, но их выбор должен основываться на теплотехнических расчетах и проектно-планировочных решениях по энергосбережению в зданиях.

Использование современных энергоэффективных конструкций и материалов позволяет создавать здания не только с низким энергопотреблением, но и с различными показателями ценового диапазона, комфорта и экологичности, что, безусловно, актуально в современной строительной отрасли.

Использованная литература:

1. Бродач М. М., Шилкин Н. В. Оптимизация тепловой эффективности зданий // Сборник лекций Восьмой научно-практической конференции (научные чтения) «Стены и фасады. Актуальные проблемы теплофизики. - М.: НИИСФ, 2003. - С 191–196.
2. Богуславский Л.Д. Экономическая эффективность оптимизации уровня теплозащиты зданий. - М.: Стройиздат, 1981.
3. Табунщиков Ю. А., Бродач М. М., Шилкин Н. В. Энергосберегающие здания. - М.: АВОК-ПРЕСС, 2003.